

ARCHÄOLOGIE

27/1 2016
1. Halbjahr

Ö
S
T
E
R
R
E
I
C
H
S

AKTUELL
Archäologie
im ehemaligen
OFLAG XVII A Edelbach

Geschätzte Leserinnen und Leser!

Das aktuelle Thema dieser Ausgabe der Archäologie Österreichs ist dem in mehrerer Hinsicht „jungen“ Forschungszweig der Historischen Archäologie gewidmet, die sich in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Fachbereich entwickelt hat. Das Projekt zum OFLAG Edelbach zeigt eindrucksvoll, wie auch das historische Bild der jüngsten Zeitperioden durch archäologische Untersuchungen nicht nur verifiziert, sondern auch ergänzt und wesentlich erweitert werden kann.

Die weiteren Beiträge und „News“ bieten einen Überblick über aktuelle Themen der österreichischen Archäologie und stellen neue Untersuchungen zu spannendem Fundmaterial, Surveys sowie Grabungsarbeiten und Ausstellungen vor. Auch im Bereich der digitalen Dokumentation gibt es laufend methodische Neu- und Weiterentwicklungen, wie im Beitrag zur 3D-Dokumentation des Hexenturms von Schloss Ulmerfeld deutlich wird. Darüber hinaus zeigt das Beispiel des „Stiegenblog“ der Hallstatt-Forschung, wie wichtig es für die Archäologie ist, am Puls der Zeit zu bleiben. Die Blogger des NHM Wien berichten über ihre Erfahrungen im Einsatz „neuer Medien“ und zeigen die damit verbundenen Möglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit auf.

Immer wieder in den Medien präsent sind auch die „Prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen“. Seit ihrer Anerkennung als UNESCO-Welterbe im Jahr 2011 werden die österreichischen Fundstellen einem intensiven Monitoring unterzogen, um ihren Erhaltungszustand zu dokumentieren und Konzepte für den Schutz der seltenen Befunde auszuarbeiten. Erste Ergebnisse dieses Prozesses werden in einem ausführlichen Beitrag zusammengefasst.

Schließlich stellt die Rubrik „Forschung im Ausland“ diesmal ein österreichisches Projekt in Frankreich vor, das mit vorwiegend non-invasiven Methoden Forschungen zu Militärlager und Stadtgeschichte von *Lugdunum Convenarum* durchführt.

Der letzte Abschnitt dieser Ausgabe ist Karl Kaus gewidmet. Mit seinem Tod verlor die österreichische Urgeschichte Ende letzten Jahres nicht nur den ehemaligen Landesarchäologen des Burgenlandes, sondern auch eine prägende Persönlichkeit der Hallstattforschung. Der ÖGUF war „Cato“ Kaus als stv. Vorsitzender der Jahre 1984–1987 und vor allem als langjähriges Ausschussmitglied eng verbunden. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren!

Anna Herzog & Ulrike Schuh

Archäologie Österreichs

Redaktionsteam: Anna Herzog & Mag. Ulrike Schuh
Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien
E-Mail: redaktion@oeguf.ac.at

Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller und Verleger:
Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, (c/o) Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, Tel: (+43) 01/4277–40477, Fax: (+43) 01/4277–9409
E-Mail: alexandra.krenn-leebe@univie.ac.at, redaktion@oeguf.ac.at, Homepage: www.oeguf.ac.at

Schriftleitung: Mag. Ulrike Schuh, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb

Lektorat: Mag. Ulrike Schuh

Graphische Bearbeitung, Satz & Layout: Anna Herzog, Mag. Ulrike Schuh

Finanzielles Management: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Mag. Dr. Martin Krenn

Editorial Board: Dir. Dr. Wolfgang David, Mag. Dr. Karina Grömer, HR Dir. Dr. Anton Kern, Dr. Daniela Kern

Mag. Dr. Martin Krenn, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Dr. des. Ing. Mathias Mehofer,

Prof. Dr. Annaluisa Pedrotti, OR Dr. Marianne Pollak, Dir. PhD. Matej Ruttkay, CSc., ao. Univ.-Prof. Dr. Otto H. Urban

Wissenschaftliche Beratung: Ausschuss der ÖGUF

Druck: Druckwerk Krems GmbH, Karl-Eybl-Gasse 1, A-3504 Krems/Stein

Titelbild: (von oben nach unten) Edelbach: Gruppe kriegsgefangener französischer Offiziere vor ihrer Baracke, c. 1941 (Quelle: Privatsammlung); Historische Zeichnung vom Lagerzaun, Oktober 1940. im Hintergrund die Ortschaft Edelbach (Quelle: Archiv „Association Mémoire et Avenir“); Broschüre mit einer zeitgenössischen Ansicht des OFLAG XVIIIA von Norden, Ostern 1941 (Quelle: Archiv „Association Mémoire et Avenir“). Im Hintergrund: Orthofoto des Mittelteils von Baracke 25 (Quelle: Krahuletz-Museum Eggenburg und Silva Nortica).

Die AutorInnen sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich!

ISSN-Nr. 1018-1857

Gedruckt mit der Unterstützung der Kulturabteilung des Amtes der Burgenländischen und Niederösterreichischen Landesregierung sowie des Magistrats der Stadt Wien, MA 7–Kultur

Archäologie Österreichs 27/1

1. Halbjahr 2016

DAS AKTUELLE THEMA

Archäologie im ehemaligen OFLAG XVIIIA Edelbach

Franz Pieler und Andreas Kusternig

2–13

NEWS

ArchaeoPublica – Verein für Bürgerbeteiligung in der Archäologie

Joris Coolen

14–15

News from the Past – Jeder Fund erzählt eine Geschichte

Matthias Pacher und Ronald Risy

15–16

Ein mittelbronzezeitliches Vollgriffschwert aus Witzelsdorf

Gerhard Trnka

16–19

Ausgrabungen im zentralen Wohn- und Wirtschaftsbereich der Keltensiedlung am Sandberg 2015

Veronika Holzer

19–21

Die Talsperre beim Passtor in Gutenstein, Niederösterreich

Susanne Klemm

21–24

25 Jahre Keltendorf Mitterkirchen

Carmen Löw, Jutta Leskovar und Wolfgang Lobisser

24–25

Stiefelfetzen in der Eisenzeit?

Hans Reschreiter, Karina Grömer und Gabriela Ruß-Popa

25–26

Erste archäologische Hinweise zur frühen Almwirtschaft auf der Schlenkenalm in der Osterhorngruppe

Sebastian Krutter

27–28

FORUM

Drei Jahre unterwasserarchäologisches Monitoring an den österreichischen UNESCO-Welterbestätten „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“

Henrik Pohl

29–35

Der Stiegenblog. Ein Weblog der Hallstatt-Forschung

Carmen Löw, Fiona Poppenwimmer und Hans Reschreiter

36–43

3D-Dokumentation des sog. Hexenturms von Schloss Ulmerfeld, NÖ

Doris Schön, Alarich Langendorf, Dominik Hagmann und Andreas Steininger

44–48

MUSEUM INTERN

Stonehenge. Eine verborgene Landschaft im MAMUZ Museum Mistelbach

Matthias Pacher und Christof Cremer

49–52

FORSCHUNG IM AUSLAND

Forschungen zum Militärlager und zur Urbanistik von Saint-Bertrand-de-Comminges *Lugdunum Convenarum*, Frankreich

Stefan Groh

53–57

NACHRUFE

Univ.-Lekt. OReg.Rat Dr. Karl Kaus, Landesarchäologe. 17.7.1940 – 30.12.2015

Otto H. Urban

58–59

Karl Kaus. Ein prägender Forscher der Hallstattzeit

Louis D. Nebelsick

60–63

Im Rahmen von archäologisch-bauhistorischen Untersuchungen der Außenbereiche des Schlosses Ulmerfeld in der Stadtgemeinde Amstetten 2015 und 2016¹ erfolgte die digitale Aufnahme des sog. Hexenturms im südwestlichen Abschnitt der Verteidigungsanlage (Abb. 1). Ziel der Aufnahme war die Erstellung eines detaillierten verformungstreuen Baukörpermodells inklusive hochauflösender Texturen als Ergänzung zu den durchgeführten bauarchäologischen Befundungen und als Grundlage für weitere restauratorische sowie konservatorische Maßnahmen, insbesondere in den nur schwer befundbaren oberen Bereichen des Turmes.

Bauentwicklung des Turmes

Der im Durchmesser zwischen 8 und 10 m weite und bis zum modernen Dachstuhl 10 m aufragende Rundturm wurde vermutlich im Vorfeld des osmanischen Vorstoßes 1532 an der Südwestecke der äußeren Befestigungsanlage errichtet. Erhalten sind ein Sockelgeschoß, eine untere und obere Wehrebene sowie eine Aufstockung aus dem späten 17. Jahrhundert. Die Sockelzone ist fensterlos, auf der ersten Wehrebene darüber befinden sich drei primäre, breite Schartenöffnungen, deren Unterkanten mit dem ehemaligen Fußbodenniveau korrespon-

3D-Dokumentation des sog. Hexenturms von Schloss Ulmerfeld, NÖ

Doris Schön, Alarich Langendorf, Dominik Hagmann und Andreas Steininger

dieren. Die Raumhöhe dieser Ebene betrug rund 3 m. Unter der nächsten Balkenreihe für die obere Geschoßebene wurden flache Steine verlegt, die das Gewicht der Balken verteilen helfen sollten. Etwa 0,4 m über diesem ehemaligen Fußbodenniveau wurde das Mauerwerk abgebrochen und durch jüngeres Ziegelmauerwerk ersetzt. Damit können keine weiteren Aussagen zur ursprünglichen zweiten Ebene oder der Gesamthöhe des Turms gemacht werden. Die heute erhaltene zweite Wehrebene ist in dieser Form erst nach den Adaptierungen des Turmes im späten 17. Jahrhundert entstanden. Hier konnten neben drei größeren im unteren und zwölf kleineren Rechteckscharten im oberen Bereich drei weitere kleine, unregelmäßig verteilte Schartenöffnungen dokumentiert werden, wobei die oberen erst durch eine Vermauerung älterer Zinnen entstanden sind. Be-

Abb. 1: Ulmerfeld: Bauphasenplan der äußeren Befestigungsanlage der Burg Ulmerfeld (Quelle: A. Langendorf; Denkmalforscher 2015).

¹ Vgl. hierzu Schön et al. (in Druck a); (in Druck b).

reits um 1600 war die Einmottung des Turmes durch eine bis zu 2 m starke Kasemattenkonstruktion sowie Erdanschüttungen erfolgt. Einer letzten Umbauphase konnte der Dachstuhl und das zugehörige Auflager, sowie die vollständige „Sanierung“ der Außenseite des Turmes durch Zementputz im späten 20. Jahrhundert zugeordnet werden. Während aufgrund dieser letzten baulichen Maßnahmen eine Befundung des Mauerwerks an der Außenseite nur durch einen sehr hohen Aufwand zu bewerkstelligen gewesen wäre, zeigte sich die Innenseite des Turmes nahezu vollständig unverputzt. Die unteren Ebenen ließen sich damit rasch aufnehmen, die Dokumentation der oberen Bauabschnitte blieb jedoch allein aufgrund des Höhenunterschieds schwierig. Gerade die Abbrüche sowie die Aufstockung ab dem späten 17. Jahrhundert, welche aufgrund der geringeren Mauerstärke einen Rücksprung bilden, waren mit herkömmlichen Methoden in ihrer Gesamtheit nicht zu erfassen. Auch die Dimensionen der durch Erdanschüttungen bedeckten Kasemattenkonstruktion ließ sich tachymetrisch nur mit einem zeitlich sehr hohen Aufwand dokumentieren. Für die notwendig gewordene dreidimensionale Gesamtaufnahme des Bestandes musste also ein effizienterer Workflow konzipiert werden, der den schwierigen Bedingungen vor allem im Innenraum des Turmes gerecht werden konnte, ohne dabei einen hohen Kostenfaktor darzustellen.

Messsystem

Für die folgenden Untersuchungen wurde demnach das Ziel verfolgt, mittels eines qualitativ hochwertigen Low-Cost-Systems, die aufrecht stehenden Befunde möglichst schnell, präzise

Abb. 2: Messsystem (Quelle: D. Hagmann, Z. Hubai, Nikon, Red Rock, Walimex 2016).

und arbeitstechnisch sicher fotografisch dokumentieren zu können – ohne den Einsatz von Leitern, Kränen, Gerüsten und/oder uLFZ². Die Tauglichkeit für den alltäglichen Einsatz bei Feldforschungsprojekten bzw. Bauaufnahmen, die weder eine Steigerung des finanziellen Aufwands, noch zeitliche Verzögerungen erlaubt, stand dabei im Vordergrund. Neben der Möglichkeit von großflächigen Aufnahmen in einer Landscape-View sollte beispielsweise für Überblicksaufnahmen auch eine Bird’s-eye-View eingenommen werden können. Für dieses Desiderat bietet sich eindeutig die „mast-“ bzw. „pole-“ oder „boom-photography“ an, welche in der Archäologie – auch kommerziell³ – zur Dokumentation von Befunden (Grabungsschnitte, Gebäude etc.)⁴ in unterschiedlichen Konfigurationen angewandt wird.⁵ Insgesamt handelt es sich dabei um einen auch außerhalb der archäologischen Forschung relativ verbreiteten Ansatz,⁶ so wird diese Form der flexiblen Nahbereichsfernerkundung beispielsweise auch im Immobilienbereich verwendet.⁷ Es wurde deswegen ein integriertes stereometrisches System aus den drei Hauptelementen

- Stativ (a)
- Kamera (b) und
- Notebook (c)

entworfen (Abb. 2), wobei jedes Hauptelement mehrere Teilelemente beinhaltet (Abb. 3). Als Steuerungssoftware wurde die plattformunabhängige⁸ experimentelle Open Source Lösung „qDslrDashboard“⁹ gewählt. Hierbei handelt es sich um ein in C++ geschriebenes und auf dem „Qt“-Framework¹⁰ aufbauendes Programm des Entwicklers Zoltan Hubai, welches die Fernsteuerung einer Nikon oder Canon DSLR-Kamera via USB, einem Netzwerk bzw. einer WLAN-Verbindung unterstützt. Mithilfe der Software ist es möglich, beinahe alle Kameraeinstellungen kabellos per Notebook ferngesteuert vorzunehmen, unter anderem sind mittels Live-View die Bildkomposition der Kamera zu verfolgen, Einstellungen wie Belichtungs- und Verschlusszeiten vorzunehmen, das Dateiformat der Bilder zu wählen und die Kamera auszulösen.¹¹ Die Speicherung der Fotos erfolgt einerseits lokal in der Kamera-Speicherkarte

² Unbemannte Luftfahrzeuge.

³ Vgl. etwa <http://www.aerial-cam.co.uk/> (12.02.2016).

⁴ Verhoeven 2009, 235–236.

⁵ Vgl. Hesse 2012. – Levy & Smith 2007, 51–52, Abb. 2.

⁶ Vgl. <https://publiclab.org/tag/pole-photography> (12.02.2016).

⁷ Vgl. <http://www.point2.com/blog/2009/01/07/pole-aerial-photography-pap-an-introduction/> (12.02.2016).

⁸ Derzeit verfügbar für Android, Linux, iOS und Windows (Stand: Februar 2016).

⁹ <http://dslrdashboard.info/> (12.02.2016), Version 0.3.4. (Stand: Februar 2016).

¹⁰ <http://www.qt.io/developers/> (12.02.2016).

¹¹ <http://dslrdashboard.info/introduction/> (10.02.2016).

und wahlweise auch auf dem Notebook bzw. auf einer externen Festplatte, die Übertragung erfolgt drahtlos über die genannte WLAN-Schnittstelle.

Dokumentationsworkflow am Baubestand

In einem ersten Schritt erfolgte die tachymetrische Aufnahme des Befundes mittels einer Leica Flexline TS06plus Totalstation.¹² Insgesamt wurden jeweils vier GCPs¹³ innen und außen am Baukörper angebracht sowie der innere und äußere Grundriss wie auch die Außenseite des Turmes anhand von 262 3D-Messpunkten dokumentiert.¹⁴ Anschließend erfolgte die Erfassung des sog. Hexenturms durch 416 Digitalfotos (RAW-Format, 192 davon außen, 224 innen), die die Basisdaten für die Berechnung eines texturierten 3D-Modells mittels SfM/MVS-Algorithmen lieferten.¹⁵ Anhand des verwendeten Stativs konnten Kamerapositionen bis zu einer Höhe von 7 m erreicht werden, womit die Anforderungen zur Modellberechnung auch in den höchsten Bereichen erfüllt wurden.

Eine Herausforderung bei der Aufnahme der Innenräume bildeten die schlechten Lichtverhältnisse vor allem in den oberen Abschnitten des Turmes. Zwar erlaubte der Einsatz des erwähnten Kamerastativs eine lange Belichtungszeit. Im Vergleich zum unteren, durch die große Öffnung im Nordosten gut beleuchteten Abschnitt ergaben sich in jedem Falle aber große Unterschiede in der Aufnahmequalität, was zu einer längeren Nachbearbeitungszeit bei der Aufbereitung des RAW-Bildmaterials vor der Prozessierung durch SfM/MVS-Algorithmen geführt hat. Eine gleichmäßige Beleuchtung wäre an dieser Stelle also wünschenswert, allerdings lediglich über artifizielle und gleichmäßige Lichtquellen realisierbar gewesen.¹⁶ Um der Prämisse der Kosten- und Zeiteffizienz bei ähnlich komplexen Bedingungen gerecht werden zu können, muss je nach örtli-

¹² Zur Methode vgl. etwa Mill, Alt & Lias 2013, 23–27.

¹³ **Ground Control Points** (Passpunkte) zur Georektifikation des 3D-Modells. Es wurden selbstklebende Zielmarken, die temporär an den Befund angebracht wurden, verwendet.

¹⁴ Diese Messungen dienten der späteren Referenzierung des Modells sowie der Qualitätskontrolle der durch Fotogrammetrie gewonnenen Punktwolke.

¹⁵ **Structure from Motion** bzw. **Multi View Stereo**: Zum Verfahren allgemeinerer Natur mit Fokus auf archäologische Befunddokumentation vgl. Doneus et al. 2011; zum Verfahren im Detail (trotz des Schwerpunktes auf Luftbilder) ebenso wie zu der verwendeten Methode, dem Workflow und damit verbundenen Softwarelösungen siehe Verhoeven et al. 2013, 42–49.

¹⁶ Ein entsprechender Workflow soll an anderer Stelle erarbeitet werden. Für das hier diskutierte Projekt galt die Prämisse, ausschließlich kostengünstige Utensilien zu verwenden, die im archäologischen Dokumentationsalltag zur Verfügung stehen.

a)	Stativ	Bezeichnung	Walimex Jumbo Stativ, AIR	
		Material	Aluminium, Kunststoff	
		Gewicht	5,5 kg	
		Höhe	700 cm (von 162 auf 700 cm ausziehbar)	
		Tragfähigkeit	max. 15 kg (eingefahren) max. 2,2 kg (ausgefahren)	
		Gewinde	5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde	
		Ausziehmechanismus	Luftfedergedämpft, Klemmverschlüsse der Teilelemente	
		Stativkopf	Bezeichnung	Red Rock Korona Serie RR-02
			Gewicht	390 g
			Belastbarkeit	max. 8 kg
Schwenkbarkeit	360°			
Neigung	90°			
Ausrichtung	2 Dosenlibellen			
Stabilisierung	Bezeichnung	Walimex Pro Sandsack pro Stativbein (3 Stück)		
	Fassungsvermögen	4 l		
b)	Kamera	Bezeichnung	Nikon D7100	
		Objektiv	Nikon AF-S DX Nikor 18-140mm	
		Ansteuerung	Nikon WU-1A Wireless Mobile- Adapter	
c)	Notebook	Bezeichnung	Dell XPS 15 2013	
		Betriebssystem	Windows 10/64bit	
		CPU	Intel Core i7-3612QM, 4x 2.10GHz	
		RAM	8GB DDR3	
		Grafikkarte	NVIDIA GeForce GT 640M, 2GB	
		Steuerungssoftware	qDslrDashboard Version 0.3.4	
Festplatte	1TB HDD + 32GB SSD			

Abb. 3: Schematische Auflistung der Spezifikationen des Messsystems (Quelle: D. Hagmann; Herstellerangaben nach Z. Hubai, Nikon, Red Rock, Walimex 2016 und Dell 2013)

chen Gegebenheiten ein Kompromiss aus Belichtungsaufwand am Objekt und Nachbearbeitungszeit im Post-Processing gefunden werden. Für das hier beschriebene Projekt wurde letztere Alternative gewählt; ob es sich hierbei um die in der Zeit-Kosten-Frage bessere Lösung handelt, wird erst der Vergleich mit den Erfahrungswerten aus zukünftigen Projekten zeigen können.

Datenprozessierung

Zur Generierung der 3D-Daten wurde auf die photogrammetrische Prozessierungssoftware Photoscan der Firma Agisoft¹⁷ zurückgegriffen. Vor dem Einspeisen des fotografischen Bestands in diese Pipeline wurden sämtliche RAW-

¹⁷ <http://www.agisoft.com> (29.04.2016), Version: 1.2.4 Standard (Stand: April 2016).

Abb. 4: Ulmerfeld: Screenshots zur Modellberechnung in Agisoft Photoscan (links), zu Korrektur und Zusammenfügen der Modelle in Meshlab und Cloud Compare (mitte) sowie zur Weiterverarbeitung in diversen open source Programmen (z. B. das Anlegen von Schnitten, rechts) (Quelle: A. Langendorf 2016).

Abb. 5: Ulmerfeld: Von der Rastervisualisierung des DEM in QGis (oben) zur Neuberechnung als Höhenmodell in Blender (unten) bis zur finalen kombinierten Darstellung (rechts) (Quelle: A. Langendorf 2016).

Aufnahmen durch Batch-Prozesse automatisiert in Adobe Photoshop CC¹⁸ hinsichtlich ihrer Belichtung korrigiert und die gewünschten Objekte freigestellt (insbesondere Äste und Blattwerk, das sich vor allem bei der Texturqualität in Form von Artefakten bemerkbar macht). Die generierte Punktwolke (18,6 Millionen 3D-Punkte) wurde über die Open Source Software CloudCompare¹⁹ mittels der tachymetrisch gemessenen Punktdaten analysiert und Abweichungen in der Punktgeometrie entfernt. Die Berechnung des Polygonnetzes erfolgte wiederum in "Photoscan", wobei dessen Bearbeitung mittels "MeshLab"²⁰ wiederum anhand einer Open Source Lösung erfolgte. (Abb. 4) Auf diese Weise konnte trotz der schwierigen Voraussetzungen ein vergleichsweise kostenneutrales und dennoch hochdetailliertes, ver-

formungsgetreues²¹ BIM²² Modell generiert werden, das die gewünschte Grundlage für weitere Analysen in GIS- und CAD-Systemen, sowie Visualisierungen bot. Für letztere wurde das Modell des Turmes mit den über das Land Niederösterreich akquirierten Geodaten (digitales Höhenmodell als 1 m-Raster) in der Open Source-3D-Verarbeitungssoftware Blender zu einem Gesamtmodell zusammengeführt, nachdem hier je nach Anforderung die Objektbeleuchtung sowie Materialeigenschaften des Modells am flexibelsten angepasst werden konnten (Abb. 5 und 6).

Fazit und Ausblick

Die Verwendung von SfM/MVS zur 3D-Dokumentation obertägiger Befunde ist bei heutigen archäologisch-bauhistorischen Untersuchungen derzeit nicht mehr wegzudenken. Der Artikel konnte aufzeigen, dass 1.) hohe Detailtreue in der Dokumentation durch das angeführte Vorgehen erreicht werden kann, 2.) schwer dokumentierbare Bereiche mittels kosteneffizienter integrierter Dokumentationssysteme einfach aufgenommen werden können und 3.) durch die kombinierte Verwendung leistungsfähiger Open Source Software und weit verbreiteter kommerzieller Produkte überzeugende Endresultate erzeugt werden können. Die so generierten Daten liefern dabei nicht nur Ergebnisse für weiterführende Untersuchungen, sondern können auch vielfach anderweitig verwendet werden, man denke etwa an die Nutzung im Bereich der Virtual Reality und der Kulturvermittlung. Für folgende Projekte ist die Erarbeitung eines Workflows in

¹⁸ <https://www.adobe.com/at/products/photoshop.html> (29.04.2016), Version: 2015.1.2 20160113.r.355 2016/01/13:23:59:59 CL 1059143 x64 (Stand: April 2016).

¹⁹ <http://www.danielgm.net/cc> (29.04.2016), Version 2.7 (Stand: April 2016).

²⁰ <http://meshlab.sourceforge.net> (29.04.2016), Version: 1.3.3 (Stand: April 2016).

²¹ Eckstein 1999, 13.

²² Building Information Modelling, vgl. Mill, Alt & Liias 2013, 23–24.

3363 ULMERFELD

Burg | Äußere Befestigungsanlagen
Turm SW-Ecke, sog. Heventurm

Schnitt 02b
Blick nach NORDWEST

Scharten Aufstockung
Ziegelausbesserungen
spätes 17. Jh.

Abgetragene Scharte
Ausbesserung Eingang

Balkenlöcher
Plattiges Steinmaterial
zur Gewichtsverlagerung

Aufstockung

Obere Wehrebene

Untere Wehrebene

Sockelzone

Kasematten
1597 (?)

Rundturm
frühes 16. Jh.

EPSG 31255

Orthographische Visualisierung
Photogrammetrische Aufnahme SfM
Dezember 2015

DENKMALFORSCHER

Wiss. Beauftragte: Karin Böhler, A. Langendorf
G. Buchinger, A. Langendorf
D. Schön, Dez 2015

Schnitt 02a
Blick nach SÜDDÖST

Mauerstärke Aufstockung
ca. 80 cm

Kleintelliges
Bruchsteinmauerwerk
Spätes 17. Jh.

Sekundäre Öffnung
Ziegelausbesserung

Anbindung an Wall
Angestellte Mauer
1527 (?)

Aufstockung

Obere Wehrebene

Untere Wehrebene

Kasematten
1597 (?)

Rundturm
frühes 16. Jh.

EPSG 31255

Abb. 6: Ulmerfeld: Ergebnis der finalen 3D-Visualisierungen (Quelle: A. Langendorf 2016).

Hinsicht auf Belichtung am Objekt vorgesehen, ebenso wie die Evaluation des tatsächlichen Zeit- und Kostenfaktors.²³

Literatur

M. Doneus, G. Verhoeven, M. Fera, C. Briese, M. Kucera & W. Neubauer 2011: From Deposit to Point Cloud. A Study of Low-Cost Computer Vision Approaches for the Straightforward Documentation of Archaeological Excavations. In: Reviewed papers from XXIIIrd International CIPA Symposium, Prague, Czech Republic, September 12–16, 2011. Geoinformatics FCE CTU 6, 2011, 81–88. doi: 10.14311/gi.6.11

G. Eckstein 1999: Empfehlungen für Baudokumentationen. Bauaufnahme – Bauuntersuchung. Stuttgart 1999.

D. Hagmann & V. Schreck (in Druck): Molino San Vincenzo. Milliarium 12, 2015 (in Druck).

C. Harward 2014: Tools of the Trade. Pole-mounted cameras. The Newsletter of the Diggers' Forum 15, 2014, 24–25. <http://www.archaeologists.net/sites/default/files/DF-newsletter-15.pdf> (16.02.2016).

R. Hesse 2012: Pole "Aerial" Photography (PAP). 2 and 3 Dimensions. Capturing, processing and analysing 2D and 3D data for archaeology, geomorphology and ecology. <https://blog23d.wordpress.com/2012/11/01/intro/> (12.02.2016).

T. E. Levy & N. G. Smith 2007: On-Site GIS Digital Archaeology. GIS-based Excavation Recording in Southern Jordan. In: T. E. Levy, M. Daviau, R. Younker & M. Shaer (Hrsg.), Crossing Jordan. North American Contributions

to the Archaeology of Jordan. London, Oakville 2007, 47–58.

T. Mill, A. Alt & R. Liias 2013: Combined 3D Building Surveying Techniques. Terrestrial Laser Scanning (TLS) and Total Station Surveying for BIM Data Management Purposes. Journal of Civil Engineering and Management 19, Supplement 1, 2013, 23–32. doi: 10.3846/13923730.2013.795187

D. Schön, A. Langendorf & D. Hagmann (in Druck a): Archäologische Grabung an den äußeren Befestigungsanlagen der Burg Ulmerfeld, Bezirk Amstetten. Fundberichte aus Österreich. Fundberichte aus Österreich.

D. Schön, A. Langendorf, D. Hagmann (in Druck b): Fortsetzung der archäologischen Untersuchungen an den äußeren Befestigungsanlagen der Burg Ulmerfeld, Bezirk Amstetten. Fundberichte aus Österreich.

G. Schörner, D. Hagmann & V. Schreck 2015: Die site Molino San Vincenzo. Archäologie Österreichs 26/2, 2015, 56–59.

G. J. J. Verhoeven 2009: Providing an Archaeological Bird's-Eye View. An Overall Picture of Ground-based Means to Execute Low-Altitude Aerial Photography (LAAP) in Archaeology. Archaeological Prospection 16, 2009, 233–249. doi: 10.1002/arp.354

G. Verhoeven, C. Sevara, W. Karel, C. Ressler, M. Doneus & C. Briese 2013: Undistorting the Past. New Techniques for Orthorectification of Archaeological Aerial Frame Imagery. In: C. Corsi, B. Slapšak & F. Vermeulen (Hrsg.), Good Practice in Archaeological Diagnostics. Non-invasive Survey of Complex Archaeological Sites. Cham 2013, 31–67.

Der besprochene Befund kann als Innen- und Außenmodell jeweils auf „Sketchfab“ unter <https://goo.gl/TMz3da> (29.04.2016) abgerufen werden.

²³ Für das vorliegende Projekt wurden bereits Daten hinsichtlich Zeit- und Kostenfaktoren erhoben, für eine aussagekräftige Evaluation müssen diese mit Daten und Erfahrungswerten aus weiteren Projekten abgeglichen werden.

AutorInnen dieser Ausgabe

Joris Coolen, M.A., Verein ArchaeoPublica, Welser Straße 20, A-4060 Leonding,
E-Mail: joris.coolen@archaeopublica.eu

Mag. **Christof Cremer**, atelier christof cremer, Argentinierstraße 53/5, A-1040 Wien,
E-Mail: atelier@crstof-cremer.com

Mag. Dr. **Karina Grömer**, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7,
A-1010 Wien, E-Mail: karina.groemer@nhm-wien.ac.at

Univ.-Doz. Mag. Dr. **Stefan Groh**, Fachbereich Zentraleuropäische Archäologie des Österreichischen
Archäologischen Instituts, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien,
E-Mail: stefan.groh@oeai.at

Dominik Hagmann, BA, Antonigasse 7/30, A-1180 Wien, E-Mail: dominik.hagmann13@gmail.com

Dr. **Veronika Holzer**, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7,
A-1010 Wien, E-Mail: veronika.holzer@nhm-wien.ac.at

Dr. **Susanne Klemm**, Archäologie & Communication, Lammgasse 3/12, A-1080 Wien,
E-Mail: susanne.klemm@gmx.at

Sebastian Krutter, BA, Landesarchäologie Salzburg, c/o Salzburg Museum, Alpenstraße 75,
A-5020 Salzburg, E-Mail: sebastian.krutter@gmx.at

HR i. R. Dr. **Andreas Kusternig**, Annagasse 6, A-2384 Breitenfurt bei Wien, E-Mail: andreas.kusternig@a1.net

Alarich Langendorf, BA, Akademischer Geoinformatiker, Gurkgasse 6/7, A-1140 Wien,
E-Mail: alarich.langendorf@gmail.com

Mag. Dr. **Jutta Leskovar** PhD, Sammlung Archäologie: Ur- und Frühgeschichte, Oberösterreichisches Landesmuseum,
Außenstelle Welser Straße 20, A-4080 Leonding, E-Mail: j.leskovar@landesmuseum.at

Mag. **Carmen Löw**, Kuratorium Pfahlbauten, c/o Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, A-1010 Wien,
E-Mail: loew@pfahlbauten.at

Mag. **Wolfgang Lobisser**, VIAS – Vienna Institute for Archaeological Science, Interdisziplinäre Forschungsplattform
Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1/III, A-1190 Wien, E-Mail: wolfgang.lobisser@univie.ac.at

Prof. Dr. **Louis D. Nebelsick**, Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw,
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, PL-01-938 Warszawa, E-Mail: luc.nebelsick@yahoo.de

Mag. **Matthias Pacher**, MAMUZ Museumszentrum Betriebs GmbH, Waldstraße 44–46, A-2130 Mistelbach,
E-Mail: matthias.pacher@urgeschichte.at

Mag. Dr. **Franz Pieler**, Krahuletz-Museum, Krahuletzplatz 1, A-3730 Eggenburg,
E-Mail: pieler@krahuletzmuseum.at

Henrik Pohl, M.A., Kuratorium Pfahlbauten, Nussdorfer Straße 15, A-4864 Attersee a. Attersee,
E-Mail: pohl@pfahlbauten.at

Fiona Poppenwimmer, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien,
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: fiona.p@gmx.at

Mag. **Hans Reschreiter**, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7,
A-1010 Wien, E-Mail: hans.reschreiter@nhm-wien.ac.at

Mag. Dr. **Ronald Risy**, Fachbereich Kultur und Bildung, Magistrat St. Pölten, Prandauerstraße 2,
A-3100 St. Pölten, E-Mail: ronald.risy@st-poelten.gv.at

Mag. **Gabriela Russ-Popa**, Institut für Orientalische und Europäische Archäologie, Österreichische Akademie der
Wissenschaften, Fleischmarkt 22, A-1010 Wien, E-Mail: gabriela.russ-popa@oeaw.ac.at

Mag. **Doris Schön**, Denkmalforscher GesBR, Margaretenstraße 82/22, A-1050 Wien,
E-Mail: doris.schoen@denkmalforscher.at

Andreas Steininger, Wilhelm Exner-Gasse 11/5, A-1090 Wien, E-Mail: office.a.steininger@gmail.com

ao. Univ.-Prof. Dr. **Gerhard Trnka**, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien,
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: gerhard.trnka@univie.ac.at

ao. Univ.-Prof. Dr. **Otto H. Urban**, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien,
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: otto.urban@univie.ac.at

Die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF)

Im Jahre 1950 wurde die Urgeschichtliche Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Anthropologischen Gesellschaft in Wien unter dem Ehrenschatz von Prof. Dr. Gero von Merhart gegründet. 1958 wurde diese in die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien umgewandelt (UAG). 1988 entstand die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF). 1997 sowie zuletzt 2010 wurden die Vereinsstrukturen der ÖGUF durch Statutenänderungen aktualisiert.

VORSTAND 2015–2017

Vorsitz: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb
Stv. Vorsitz: HR Dir. Dr. Anton Kern
Schriftführung: Mag. Dr. Karina Grömer
Stv. Schriftführung: Mag. Dr. Peter Trebsche
Kassier: Dr. des. Ing. Mathias Mehofer
Stv. Kassier: Mag. Dr. Martin Krenn
Geschäftsführung: Mag. Ulrike Schuh, BA
Stv. Geschäftsführung: Mag. Jakob Maurer

Ehrenpräsident

HR i. R. Dr. Friedrich Berg

Ehrenmitglieder

HR i. R. Dr. Fritz Eckart Barth
Prof. Dr. Alexandrine Eibner
HR i. R. Dr. Manfred Kandler
SR i. R. Dr. Fritz Moosleitner
Ingrid Maria Novak
Dir. i. R. Prof. Dr. Sigmar von Schnurbein

Rechnungsprüfung

Dr. Reinhard E. Eisner
Dipl.-Ing. Manfred Krejs
Mag. Silvia Müller

AUSSCHUSS

Mag. Gottfried Artner
Mag. Christoph Blesl
Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Doneus
Prof. Dr. Alexandrine Eibner
HR i. R. Dr. Christa Farka
Mag. Friedrich Forsthuber
em. Univ.-Prof. Dr. Herwig Friesinger
Dr. Irene Heiling-Schmoll
Mag. Hannes Herdits
Anna Herzog
Dr. Peter Höglinger
Dir. Prof. Mag. Dr. Barbara Horejs
HR Mag. Franz Humer
em. Univ.-Prof. Dr. Sigrig Jalkotzy-Deger
HR i. R. Dr. Manfred Kandler
Dr. Daniela Kern
HR Dr. Ernst Lauer mann
em. Univ.-Prof. Dr. Andreas Lippert
Klaus Löcker
Dir. Dr. Renate Miglbauer
SR i. R. Dr. Fritz Moosleitner
Univ.-Doz. Dr. Christine Neugebauer-Maresch
Mag. Viktoria Pacher
Mag. Dr. Franz Pieler
OR Dr. Marianne Pollak
Mag. Sandra Sabeditsch
em. Univ.-Prof. Dr. Fritz Sauter
Univ.-Doz. Dr. Ulla Steinklauber
Mag. Sigrig Strohschneider-Lae
Ass.-Prof. Mag. Dr. Alois Stuppner
Univ.-Prof. Dr. Timothy Taylor
Univ.-Prof. Dr. Claudia Theune-Vogt
Dir. Dr. Johannes Tuzar
ao. Univ.-Prof. Dr. Otto H. Urban
Dr. Barbara Wewerka

WERDEN SIE MITGLIED!

Mitglieds-/Jahresbeitrag

Studierendenmitglied	€ 17,50	jährlich
Ordentliches Mitglied	€ 35,00	jährlich
Unterstützendes Mitglied	€ 70,00	jährlich
Förderndes Mitglied	€ 700,00	einmalig

Füllen Sie eine Beitrittserklärung auf
unserer Homepage aus:
www.oeguf.ac.at

